

Maurizio Perugi (Université de Genève)

LO PSEUDO-CRISOSTOMO NELLA FORMAZIONE DELLA *VITA ALEXII*:
UN ESERCIZIO DI CRITICA DELLE FONTI

Per Sever J. Voicu
con ammirazione
M.P.

Premessa. - Al termine delle nostre ultime indagini sappiamo che la tradizione manoscritta della *Vie de saint Alexis* (VSA) si configura come uno stemma a due rami. Concretamente, si tratta del rifacimento di uno stesso testo a un secolo di distanza, per opera di autori distinti che in parte attingono a fonti diverse.

Il ramo primitivo α risale alle biografie greche M, Π per il tramite delle traduzioni latine A, C, Ct, ed è rappresentato dalla redazione più antica di VSA, che corrisponde al ms. anglonormanno A.

Il ramo β comprende la biografia bizantina MG 3; la biografia austro-bavarese BHL 292; il Ritmo latino *Pater Deus ingenite* (Ry): tutti questi documenti confluiscono nella redazione più recente, e per così dire definitiva, di VSA, che si basa sul ms.-ricettacolo L. Il redattore di questo testo, responsabile della patina normanna che si sovrappone alla precedente patina insulare, attinge a sua volta per proprio conto alle traduzioni latine, e in particolare a Ct.

Le due redazioni si differenziano per un certo numero di tratti propri, ai quali se ne aggiungono altri ricavati dalla critica delle fonti. Oggetto particolare della presente ricerca è il *tópos* della tortora (gr. *τρογών*), da un lato allegoria di fedeltà coniugale e vedovile, dall'altro simbolo di fede cristiana, rappresentabile nel rapporto fra Cristo e la Chiesa. Ora la tortora, più o meno accompagnata dagli attributi che la definiscono, compare sia nel ramo α (fonti greco-latine e ms. A), sia nel ms. L e succedanei, ma è totalmente assente dal resto dei testimoni del ramo β .

Non è difficile spiegare le ragioni di questa dissimetria. Nella nuova stesura del poema, portata a termine da un rifacitore circa un secolo dopo, il principale testo di riferimento cambia: all'insieme delle Vite bollandiane si affianca una nuova biografia (Sy = BHL 292) che, pur provenendo anch'essa da Roma, mostra una fisionomia decisamente austro-bavarese. Nel prosieguo, questa biografia è oggetto di una sapiente versificazione ritmica (Ry) che funge da tramite fra la vecchia redazione e la nuova, e diventa uno strumento prezioso nelle mani del rifacitore che, per proprio conto, ambisce a raccogliere e a fondere l'insieme dei documenti alessiani in suo possesso. Così nel ms. L si trovano a contatto elementi di ambedue le redazioni, in particolare la vecchia conclusione e la nuova; e nel corpo della redazione primitiva il rifacitore infila componenti che risalgono alle biografie romane (compresa Ct), alla coppia BHL 292 + Ry, e perfino all'ascendente bizantino MG 3.

Nel corso di questo complesso procedimento il motivo della tortora resta presente, e anzi, il suo spessore simbolico si arricchisce. La presente indagine parte da un riscontro fra il § 4 della biografia greca M e il § 17 della *Vita* romana Ct, ambedue centrati sul lamento della sposa successivo alla fuga di Alexis dalla casa paterna: il testo latino è una sagace versione di quello greco. Il riscontro permette di identificare la base comune ai due testi, ossia

il cap. 28 del *Physiologus*, rappresentabile mediante un'altra coppia di testi a fronte: uno è il Fisiologo latino secondo l'edizione Carmody, l'altro è il modello greco così come si legge nell'omelia *De turture* che S. Voicu attribuisce allo pseudo-Crisostomo. L'equivalenza, come si vedrà, è di una precisione quasi perfetta.

L'omelia *De turture* è oggetto della nostra indagine perché, nonostante il giudizio negativo dell'editore della *Patrologia graeca*,¹ supponiamo che svolga un ruolo importante nella formazione della biografia di sant'Alessio. Non è certo l'unico testo spurio nello sterminato corpus crisostomiano; ma fra i testi conosciuti è uno dei più antichi, perché appartiene alla collezione di 38 omelie già nota a sant'Agostino. Una delle caratteristiche salienti dell'anonimo è, appunto, quella di utilizzare il Fisiologo a fini allegorici. Tranne il § 1, che funge da prologo, i tre successivi corrispondono al dettato del Fisiologo: il § 2 riproduce alla lettera la scheda della tortora, introdotta dal marcatore *Φασί τινες*; il § 3 è un'esortazione all'auditorio femminile («*Ακούσατε, γυναίκες*»), e in particolare alle vedove, a conservare la castità; il § 4 utilizza il rapporto di fedeltà tra la vedova e il marito defunto come simbolo del rapporto tra la Chiesa e Cristo.

Questa è la parte iniziale dell'omelia cui attinge il redattore della biografia greca M. Il testo dell'anonimo non finisce qui e, come vedremo, sviluppa altri argomenti, in parte ricavati dal Cantico dei Cantici; ma già si capisce che l'asse documentario M → Ct è inteso a conferire un preciso spessore morale e teologico al personaggio della vedova di Alexis, che - ricordiamo - fa la sua comparsa solo nell'ultima fase della formazione della leggenda.

Alla fine del sec. IV Giovanni Crisostomo, l'autentico, aveva ampiamente sviluppato uno dei suoi temi preferiti, elaborando e diffondendo il tipo della vedova ideale. *Adriatica*, come più tardi si chiamerà la sposa di sant'Alessio,² nella struttura della leggenda è una sorta di casella vuota che solo attende di impersonare il ruolo più adeguato. Prima è la sposa-vergine che tacitamente, ma nelle versioni successive in forma più esplicita, s'impegna a osservare il patto spirituale che le propone lo sposo: Alexis si autoesilia allo scopo di perfezionare la propria condizione angelica, mentre lei resta in casa e, simile a una tortora, attende il ritorno del marito. Dopo la morte di Alexis, la sposa impersona la vedova ideale preparandosi asceticamente alle proprie nozze celesti: «or l'at privee, anseble sunt lur anames, / ne vus sai dirre cum lur ledece est grande» (VSA 609-610).

1. Giovanni Crisostomo³ è morto il 14 settembre 407 in esilio. L'operazione di ricupero dei suoi scritti inizia probabilmente nella tarda primavera del 404 quando, dopo la cacciata dell'autore, i gioanniti di Costantinopoli e Antiochia subiscono l'ostilità della Chiesa ufficiale.⁴ La sistemazione definitiva dell'ampio corpus avviene verosimilmente grazie all'appoggio della diaconessa Olimpiade († c. 408). «Le traduzioni latine testimoniano già forse attorno al 415 (e comunque prima del 420) l'esistenza di un corpus organico di scritti attribuiti al Crisostomo, spuri compresi. Un panorama analogo emerge anche dalle prime traduzioni in altre lingue (siriano, copto e armeno)».⁵

¹ Si legge nel *Monitum (Opera omnia, vol. 5, pp. 740-745)*: «Ineptissimi Graeculi est homilia, sed tamen antiqui scriptoris. Illius enim interpretatio Latina in veterrimos Mss. reperitur. Sed quod experimento didicimus, Latini opera Chrisostomi non γνήσια modo, sed etiam spuria et nullius pretii Latine convertebant».

² Con allusione alla veste a lutto che indossa pronunciando il lamento funebre: «*τῷ της στολής αμαυρῶ*», da cui la biografia romana A («*Sponsa quoque eius induta veste adriatica*») e infine BHL 292, § 17 «*Cuiusdam inclyti patricii filiam nomine Adriaticam*».

³ Insieme a Basilio Magno, era stato allievo del pagano Libanio ad Antiochia.

⁴ Cfr. Voicu, 2002, 335; Id., 2004.

⁵ Voicu, 2013, 1197.

È sant'Agostino che fornisce verso il 420 la prova più antica dell'esistenza del corpus: si tratta di un florilegio di 38 traduzioni latine, contenente fra l'altro un testo spurio greco e un altro di origine latina.⁶ «In sintesi, la predicazione dell'anonimo è da porre negli ultimi anni del sec. IV»;⁷ certamente le sue omelie «già circolavano sotto il nome di Crisostomo nel secondo quarto del sec. V».⁸ Alcune delle versioni latine che tornarono alla luce nel '400 potrebbero essere molto antiche, perché si trovano già nella collezione nota a sant'Agostino; fra queste l'*Epistula ad Theodorum* e l'omelia *De turture*, tramandate insieme ai *Sermones* tradotti da Cristoforo Persona.⁹

La composizione del corpus in tutta la sua ampiezza è tale da suscitare gravi problemi in rapporto all'autenticità e integrità del materiale e alla fedeltà della tradizione manoscritta; altri riguardano la tradizione indiretta. La ricerca di Sever J. Voicu, che si estende per un ventennio (dal 1979 al 2000),¹⁰ ha consentito finora di attribuire un totale di 37 omelie a un unico autore, designato come lo ps(eudo)-Chrys(ostomus).¹¹ Nel '93 il numero delle omelie attribuibili all'anonimo sale a 35 e poi, nel 2000, a 37; «e sarebbe imprudente pensare che il totale sia definitivo, con qualche centinaio di spuri di Crisostomo che ancora attendono di essere studiati e, in molti casi, pubblicati».¹²

Fra i tratti pertinenti dello ps.-Chrys. spiccano «l'utilizzazione esplicita del *Physiologus* e il ricorso sistematico a un'esegesi allegorica in contrasto con l'atteggiamento letteralista di Crisostomo e del mondo antiocheno».¹³ Si aggiungono le evidenti affinità con Basilio di Cesarea; la probabile conoscenza diretta dell'esegesi origeniana del Cantico dei Cantici;¹⁴ l'origine cappadoce suggerita dalla presenza, tra le fonti, del Protovangelo di Giacomo.¹⁵

«Alla Cappadocia rinvia anche il fatto che, dopo Basilio, l'anonimo è uno dei primi testimoni dell'esistenza del *Physiologus*»,¹⁶ che egli sembra utilizzare autonomamente, «poiché in più di una occasione introduce le sue allusioni con formule come “dicono alcuni” o “si dice”, che sottolineano discretamente l'utilizzazione diretta di una fonte scritta non biblica».¹⁷

⁶ Cfr. Voicu, 2018, 301 sgg. («The so-called 'Collection of 38 homilies'»).

⁷ «An anonymous Cappadocian who was active in Constantinople around the very end of the fourth-century or beginning of the fifth» (K.P.).

⁸ Voicu, 2002, 334 e 336.

⁹ Voicu, 2002, 334, nota 8; Masi, 2014, 133.

¹⁰ Lo stesso Voicu la chiama, spiritosamente, una «saga». Cfr. anche Id., 2002, 333, nota 2.

¹¹ Se ne veda l'elenco in Voicu, 2002, 342-4; Id., 2013, 1219-1220. Nel maggio 2017 è stata avviata la costruzione di una base dati online dedicata agli spuri trasmessi sotto il nome del Crisostomo. Il progetto *Pseudo-Chrysostomica* è ospitato dalla piattaforma *Trismegistos* (www.trismegistos.org); la supervisione è affidata allo stesso Voicu.

¹² Voicu, 2002, 333.

¹³ Voicu, 2013, 1200. «Il suo ricorso costante ad allegorie e il suo lessico, nel quale abbondano i neologismi, è in contrasto con il linguaggio molto conservatore degli antiocheni» (Id., 2002, 337).

¹⁴ Cfr. Voicu, 2002, 341.

¹⁵ Cfr. Voicu, 2002, 337-9.

¹⁶ La datazione del *Phys.* nella versione più antica oscilla fra il sec. II e il IV. La seconda versione, detta bizantina, è datata ai sec. V-VI da Sbordone, al sec. XI da Perry. La terza, detta dello ps.-Basilio, è del sec. XI. Il *Phys.* è stato tradotto in latino fra i sec. IV e V (è stato tradotto anche in copto, etiopico, siriano; più tardi in armeno e georgiano).

¹⁷ Voicu, 2002, 338.

2. Il *De turture*¹⁸ è, come detto, uno dei più antichi sermoni conosciuti fra le composizioni attribuibili allo ps.-Chrys., ed è «very popular in both the Byzantine East and the Latin West but overlooked by modern scholars».¹⁹ Nella seconda parte, l'anonimo aggancia la *bird metaphor* del Ps. 83:4 con l'allegoria del Cantico.²⁰ Le immagini del *passer*-anima e della tortora-Chiesa sono unite nella figura della sposa.²¹ Conviene dividere la prima parte del *De turture* in quattro paragrafi, dei quali i §§ 2-4 riproducono - come detto - i paragrafi corrispondenti del Fisiologo latino, versione B, cap. 28.²² L'organizzazione della scheda è quella tradizionale del *Phys.*: una citazione biblica funge da prologo; segue la citazione vera e propria del testo, accompagnata dall'insegnamento morale; l'ultima parte è dedicata al rapporto allegorico fra la tortora e la Chiesa.

1. [Est volatile quod dicitur turtur; scriptum est de ea: Vox turturis audita est in terra.]

2. Φασί τινες την τρυγώνα φίλανδρον είναι και φίλαγον· ώστε καν συμβή τον ταύτης αρρήνα υπό αετού αναλωθήναι, ή υπό ιξευτού θηρευθήναι, ταύτην ετέρω ανδρί μη επιμίγυσθαι, αλλ' αυτόν ποθείν, αυτόν αναμένειν, και τη τούτου μνήμη συναποθησκειν. [Physiologus de turture dicit valde virum suum diligere, et caste cum illo vivere, et ipsi soli fidem servare; ita ut si quando evenerit ut masculus eius aut ab accipitre aut ab aucupe capiatur, haec alteri masculo se non iungit, sed ipsum semper desiderat et ipsum per singula momenta sperat, et ipsius recordatione et desiderio usque ad mortem perseverat.]

3. Ακούσατε, γυναίκες, οια σωφροσύνη εν ορνέοις ευρίσκεται. Όσοι τοίνυν την μορφήν της τρυγώνας εν όψει φέρετε, την ταύτην σωφροσύνην μιμήσασθε. [Audite itaque, omnes animae fidelium, quanta castitas in modica avicula invenitur; quicumque tamen personam turturis in vultu animae portatis, huius castitatem imitemini.]

4. Τοιαύτη εστίν η πάνσεμνος Εκκλησία. Του γαρ ανδρός αυτής Χριστού σταυρωθέντος και εις ουρανούς ανελθόντος, ετέρω ανδρί ουκ επιμίγνυται· αλλ' αυτόν ποθεί, αυτόν αναμένει, και τη τουτου μνήμη συναποθησκει. [Talis est enim sancta ecclesia, quae postquam vidit virum suum crucifixum, et die tertia resurrexisse et in caelos ascendisse, alio viro non coniungitur sed ipsum desiderat et ipsum sperat, et in illius amore et caritate usque ad mortem perseverat.]

L'equivalenza fra il testo del sermone e quello del *Phys.* non esiste per quanto riguarda il § 1, che nel *Phys.* è citazione del Cantico 2:12, mentre per il *De turture* mancano riscontri immediati. Ne riproduco il testo con a fianco la traduzione antica:

1. Η τρυγών η φιλέρημος, ότε εν ύλαις συγκοιταζομένη καλεί τον ομόζυγον, γοεραίς κολακείαις τας κοιλάδας δονήσασα, και τον εαυτής αρρένα παρ' ύδασι νομόμενον θέλξασα, και τούτον πετάσασα παραινεί ταχειάν την πτήσιν ποιήσασθαι, ομοφόνω δε γνώμη επί των στερεμνίων πρέμνων την καλιάν αυτών πήξασαι και αφόβως επωύζουσι, και τους νεοττούς εαυτών εκείθεν πετάζουσι. [Turtur amatrix eremi, quando in silvis degit, querulis vocis suae blandimentis comparem arcessit, convalles penetrans: et masculum suum iuxta aquas pascentem convocat, hortaturque ut celeriter advolet: unanimi autem sententia in firmis arborum truncis nidum statuentem, ovis incubant, exindeque pullos volare docent.]

¹⁸ Titolo originale: *Λόγος εις την τρυγώνα ήτοι εις την Εκκλησίαν.*

¹⁹ Kriza, 2022, 37. La versione in slavo antico fa parte della miscellanea *Zlatostrui* (= *Chrysorroas* 'raccolta di sermoni di Crisostomo').

²⁰ «“The bird who found her house is the man, the human soul, whereas the turtledove, who lays her young in the nest, is the Church” (...). The bird metaphor, therefore, is transformed into a bridal allegory in the sermon, where the voice of the turtledove becomes the voice of the bride of the Song of Songs: “I am black and beautiful, O daughters of Jerusalem”» (Kriza, 2022, 37-38).

²¹ Kriza la identifica con la figura alata dipinta nell'icona della *Novgorod Sophia*.

²² Ed. Carmody, 1939, 35-36. Per l'organizzazione, nel *Phys.*, dei singoli capitoli cfr. Schneider, 2020, 8.

Ciò che si nota rispetto ai §§ 2-4 è la quasi totale assenza di effetti retorici e, in compenso, l'abbondanza di termini tecnici che rinviano più o meno direttamente al lessico della *Historia animalium*. C'è, tuttavia, un dettaglio importante, che si individua riscontrando il testo con un passo di una delle biografie greche di sant' Alessio (ms. M); lo riproduco insieme al brano corrispondente della biografia latina Ct § 17:

Ου μη αναχωρήσω ένθεν παρά πάσαν μου την ζώήν· αλλ' ώσπερ η φίλανδρος τρυγών,²³ εάν του ιδίου συζύγου αποτύχη, μένει δονούσα γοερώς τας κοιλάδας, ούτω καγώ μενώ ενταύθα προσκαρτερούσα και εκδεχομένη, έως αν μάθω τι περι του γλυκυτάτου συζύγου μου. Πάντως γαρ εκείνος την ενάρετον και κατά θεόν αγαπήσας πολιτείαν ημάς τε κατέλιπεν²⁴ και πάντων κατεφρόνησε των του βίου τερπνών. (M).

[Nec ego te deseram, donec manifestius agnoscam quid actum sit de viro meo. Sed similis volo esse illi avi, quae turtur vocatur. Quae cum vir eius ab aucupe quodam captus fuerit, huc illucque volitat per concava vallium, per defossa terrarum pro cantu gemitum dans quaerendo collegam suum. Hanc volucrum imitari volo; perdurans perduro et expecto, donec audiam et intellegam, quid actum sit ex ipso dilecto meo. Scio enim illum bonum opus operasse (Ct).]

Il testo di Ct è il solo che corrisponda fedelmente alla biografia ellenica, anche dove eccezionalmente il traduttore ritiene di abbreviare, come nella frase conclusiva «Scio enim illum bonum opus operasse»; la frase è molto importante perché con essa la sposa si dichiara pienamente consapevole dell'impegno che la lega al marito: sa che, fino alla morte, ambedue resteranno fedeli al patto di *celibate marriage*²⁵ concluso la prima notte di matrimonio.

Il dicolon *per concava vallium, per defossa terrarum*, che rende il sintagma *δονούσα τας κοιλάδας*, riecheggia la nota descrizione²⁶ dell'epistola 22, 7, 4 *De custodia virginitatis* di san Gerolamo diretta *Ad Eustochium, Paulae filiam*.²⁷ Per non essere preda delle tentazioni, il santo fugge dalla propria cella e ricerca luoghi deserti e scoscesi,²⁸ finché dopo molte lacrime vede schiere di angeli nel cielo che lo inducono a cantare «Post te in odorem unguentorum tuorum currimus» (Cantico 1:3).

Il modello di san Gerolamo è in questo caso la *Vita Benedicti* (in *Dialogi* I 1, 140-1): «per abrupta montium, per concava vallium, per defossa terrarum».²⁹ Il tipo sintattico *concava vallium*, «mit der substantivierten Neutr. pl.-Form des Adjektivs, der Herkunft nach ein synktatischer Gräzismus», compare presto nel linguaggio poetico, quindi si diffonde nella prosa, ed è utilizzato quasi esclusivamente nelle descrizioni paesistiche.³⁰

²³ Variante di Π (§ 6): *αλλά την τρυγώνα μιμούμαι την φίλέρημον και μόνανδρον*. LSI s.v. *μόνανδρος* dà come occorrenza unica Eust. Theol. et Scr. Eccl. *Commentarium in hexaemeron* (Sp.), p. 733: «Μόνανδρος η τρυγών· είτε γαρ ο άρρηη αποθάνη, είτε η θήλεια, ετέρω οθ συνάπτεται».

²⁴ Variante di Π (§ 6): *καθότι την τιμίαν και ενάρετον πολιτείαν κέκτηται*. «The imitation of the Old Testament saints is the means for leading the proper way of life. This path recommended for the faithful is designated as *πολιτεία*, a word that in Patristic literature connotes a particularly Christian state or conduct. In this context, it may also take on other religious nuances relating to ascetic and monastic discipline, the spiritual life, or the divine life in the Incarnate Word» (Miola, 2017, 175).

²⁵ Mi servo, qui e in seguito, della formula introdotta da Anne Alwis (2011).

²⁶ «Die Landschaftsbeschreibung erinnert in der Tat an die verkarsteten Felsplateaus in Nordsyrien und weist möglicherweise auf den Jebel Baricha» (Rebenich, 1992, p. 95, nota 458).

²⁷ § 7: «Et mihimet iratus et rigidus, solus deserta penetram. Sicubi concava vallium, aspera montium, rupium praerupta cernebam, ibi meae orationis locus, ibi illud miserrimae carnis ergastulum» (sinonimo di *cellula*, cfr. Torres, 1990).

²⁸ Si veda in Zöllner, 2005, 240-241, il paragone con certi paesaggi leonardeschi. Cfr. anche Lynn-Davis, 1998, 190.

²⁹ Il tricolon è oggetto di una glossa allegorica da parte di Gioacchino da Fiore: «transiremus universa, scilicet, veteris et novi testamenti ora lustrantes» (Wessley, 1990, 23 e 26).

³⁰ Stotz, 1998, 450, che cita ancora Hugeb. Willib. 3, MG SS 15, p. 91, 23 «per concava vallium, per abrupta montium, per plana campestrium», e luoghi di altri autori. Il sintagma *per abrupta montium* anche in Radulf. Nig.,

3. Nella biografia Ct (§ 17) la sposa di Alexis enuncia la similitudine fra sé stessa e la tortora subito dopo la fuga del marito dalla casa paterna. Nelle altre due biografie “romane”, invece, la similitudine è collocata dopo il ritorno dei messi, inutilmente partiti alla ricerca di Alexis,³¹ e - d'accordo con i mss. greci - è espressa in forma riassuntiva.³² Infine, dopo il riconoscimento del cadavere del santo, la sposa si unisce al *θρήνος* pronunciato dai genitori. Dei due mss. greci, M trasmette una lezione più completa rispetto a Π; le traduzioni latine di C e Ct sostanzialmente convergono:

Ἡ δε νύμφη δραμούσα εν μελάνοις εστολισμένη έκλαιεν λέγουσα· Οίμοι, φιλέρημε μου τρυγών, έρημος εγενόμην, σήμερον εφάνην χήρα· και ουχέτι έχω πού θεωρείν, ή τίνα εκδέξασθαι· και από του νυν κλαύσομαι την τετραυματισμένην μου καρδίαν (Π).

Ἡ δε ταύτης νύμφη, ομοίως και αυτή δραμούσα και πικροίς δάκρυσι καταχεομένη, εβόα λεγουσα· Οίμοι, φιλέρημε μου τρυγών, τοσαύτα έτη έρημος εγενόμην, σήμερον εφάνην χήρα· και ουχέτι έχω πού θεωρείν, ή τίνα εκδέξασθαι· και από του νυν κλαύσομαι εμαυτήν και την ιδίαν δυστυχίαν αποδυρούμαι παρά πάσαν μου την οδυνηράν και πικροτάτην ζώήν (Μ).

Sponsa vero eius venit ad eum in veste lugubri, quam habebat iam prae sordibus tinctam, et cum lacrimabili voce iactavit se super sanctum corpus et cum ingenti dolore animi clamabat [aiebat C] ad eum: Heu me amate, diu desiderate, te caste expectando tuumque memorabile nomen facta sum velut turtur, quae habitat in convallibus, te lugens, te gemens teque de deserto expectabam per tot annos ego deserta [*exp...deserta*] expectavi C]. Et quem vivum sperabam cernere, nunc mortuum video. Iam non habeo, in quem aspiciam nec in quem oculos levem. Nunc ruptum est speculum meum³³ et periit spes mea, amodo coepit dolor, qui finem non habet [Iam...habet *om. Ct*]. Nunc omnium feminarum iam [*om. C*] miserabilis facta renovatur mihi pro gaudio intolerabilis dolor, et hodie inter viduas maestissima vidua [*om. C*] apparebo.

Ricordo che la sposa di Alexis entra nella leggenda, insieme alla similitudine della tortora, solo all'altezza della vita “spagnola” Md. Qualche decennio dopo il personaggio della sposa-vedova appare completo in ogni suo elemento prima nelle biografie greche, quindi nelle traduzioni latine. Accanto all'episodio della tortora, ricavato dal *Phys.*, l'altra componente essenziale è l'immagine della “vedova ideale”: ambedue entrano nella leggenda alessiana attraverso il filtro dello pseudo-Crisostomo.

L'interesse per la situazione religiosa e sociale della vedova è primordiale nel Crisostomo autentico, che si forma una dottrina sulla base di esperienze non solo proprie, ma soprattutto teologiche. Il suo modello di riferimento è san Paolo, che non di rado sottopone a un'interpretazione personale. In lui Crisostomo vede l'incarnazione dell'ideale cristiano di verginità,³⁴ e un autentico imitatore di Cristo («Παῦλος [...] ὁ τοῦ Χριστοῦ μιμητής»).

chron. 3, linea 163. Altre occorrenze simili sono Beda *in Cant.* 3,14 (PL 91, 1129) «ardua rupium sive arborum»; *Vita Magni Fauc.* I 1, p. 104 «per praerupta ruris».

³¹ Da notare che l'allusione al motivo della tortora (*φιλέρημε μου τρυγών*) è solo nel ms. M.

³² Cfr. A ~ C §§ 24-25: «Non egrediar de domo tua, sed similabo me turturi, quae omnino alteri non copulatur, dum eius socius captus fuerit. Sic (et) ego faciam, quousque sciam, quid factum sit de dulcissimo (Alexio) coniuge meo» (fra parentesi le due uniche varianti).

³³ Il Metafraste definisce Alexis «το των προς αρετήν σπευδόντων περιφανέστατον έσοπτρον». L'immagine dello *speculum* è frequente in Crisostomo, sia autentico che spurio.

³⁴ Crisostomo «is “virgin-minded”, hence he perceives widowhood through the state of virginity. These two states would be regularly compared by him» (Konieczko/Uciecha, 2022, 73).

Nelle lettere paoline egli ricerca tutti i luoghi che riguardano le vedove e la loro condizione.³⁵ Il suo scopo è elaborare un proprio ideale di vedova cristiana, «where a widow can have her own glory and challenges that are inaccessible to a virgin». In particolare, si tratta di mantenere il rispetto per il marito sia da vivo che dopo la sua morte: «This respect shines out especially when a wife is no longer compelled to show it. Such respect is simply inaccessible to a virgin».³⁶

In Ephes. 5:22-24 e in 1 Cor. 11:3 san Paolo definisce l'unità maritale come esempio vivente del preesistente modello di unità fra il Padre e il Figlio. Per Crisostomo «this specific bond between divine hypostases is an archetype of unity», che egli applica regolarmente al legame fra sposi. Il marito è la testa rispetto alla moglie, come Cristo lo è rispetto alla Chiesa. Come la Chiesa è soggetta a Cristo, così la moglie deve sottomettersi al proprio marito, come se fosse Dio stesso.³⁷ Sulla base di questa *head-body metaphor* paolina, che Crisostomo sviluppa per proprio conto, l'esistenza di vedovi e vedove è un risultato del disegno divino: non può dunque ridursi alla tragedia personale causata dalla morte di uno degli sposi. Così, a differenza di molti Padri della Chiesa, egli considera lo stato vedovile come qualcosa di positivo.³⁸

Konieczko/Uciecha, gli autori dello studio a cui attingo queste informazioni, in nessun luogo fanno appello alla nozione di angelismo; ricordano tuttavia (p. 77) che, anche per Crisostomo, grazie alla verginità «those endowed with bodies will not be “inferior to the incorporeal powers”», mentre per definizione il matrimonio è inferiore alla verginità. Nonostante ciò, la vedova può raggiungere l'eguaglianza con la vergine.

Mettendo insieme vari frammenti dell'opera di Crisostomo, si può ricostruire una precisa gerarchia, che in senso decrescente prevede gli spiriti beati, poi le vergini, poi le vedove, poi le coppie sposate. Tuttavia «“virginity” (or in fact the angelic state) becomes a value only if the virgin actualizes it through her deeds. That is why the “ideal” widow can even surpass the virgin». La chiave consiste nella pratica della castità (*τῆς ἀγνείας*). Un passo del trattato *Ad viduam iunioem* (pp. 79-80) si presta a meraviglia a glossare il progetto di cui si fa carico la vedova del poema alessiano:

Therefore, having put aside weeping and lamentation, hold yourself fast to the same way of living, and even in a much more accurate way, so that when you arrive more quickly to the equal virtue as he did, you may dwell in the same tent [= σκηνὴν] with him and be reunited with him again for infinite ages in the next world - not through this bond of marriage, but through another bond, a much better one. For this is only a close connection of bodies, but then there will be a unity of soul with soul more accurate³⁹ and of a far more delightful and of a far better kind.

Il fine ultimo della vedova è dunque conseguire la futura unità con lo sposo defunto. Questa unità celeste, questa «marital relation in heaven» è superiore all'unità in vita. In conclusione, la vedovanza non deve essere considerata una “parente povera” della verginità. Al contrario, essa è inerente alla natura umana ed è parte

³⁵ «This is Chrysostom's attempt to create specific argumentation on widowhood using Paul's teaching as a cornerstone» (ibid., 72).

³⁶ Ibid., 74.

³⁷ Ibid., 75.

³⁸ Assumendo l'anno 349 come data di nascita, Crisostomo scrisse le sue prime opere sulla vedovanza - *Ad viduam iunioem* (380), *De virginitate* (382), *De non iterando coniugio* (383) - rispettivamente ai 31, 33 e 34 anni. Più tardi compose il suo lavoro principale *Περὶ μοναχίας*.

³⁹ Alla lettera: «ψυχῆς ἔσται πρὸς ψυχὴν ἔνωσις ἀκριβεστέρα».

integrante del matrimonio: possibile grazie al matrimonio, la futura unità degli sposi è il valore cristiano autentico da perseguire, perché realizza il modello di unità ricevuto da Dio.

Un progetto in gran parte simile è espresso nella VJB. In un sogno propiziato dalla pratica del digiuno, Dio appare a san Giuliano e gli assicura che il matrimonio, voluto dai genitori, non avrebbe messo a rischio la sua castità (*σωφροσύνη*): egli avrà una moglie che, proprio grazie al marito, rimarrà vergine, e i due saranno una coppia destinata a salire al cielo, insieme ai discepoli che sapranno formare. Dio abiterà l'anima di Giuliano,⁴⁰ annullando tutti gli impulsi carnali, ed egli sarà un esempio per la sua sposa.

Il mattino seguente, Giuliano si rivolge lietamente ai genitori: «εκ θείας παραγγελίας ἔγνων τον γάμον μοι μη πρόφασιν αμαρτήματος εἶναι ἀλλὰ χαράς· ἤδη ποιήσω ὅπερ προτρέπετε». La frase trova una precisa corrispondenza in Md § 4: «Quia ex divino precepto cognovi coniugium mihi non esse peccatum, sed gratiam, faciam, que hortamini».⁴¹ Nel prosieguo, il sogno profetico si realizza, e i due sposi vergini fanno proseliti con l'aiuto di Dio, la cui voce si ode dal cielo come nelle *Vitae Alexii*: «Δεῦτε πρὸς με, πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι· καγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς», cioè «Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego vos reficiam» (Mt. 11:28).

L'autore impiega ad intervalli le marche di oralità proprie dello stile predicatorio:⁴² così, a somiglianza della *Vita Alexii*, la *Vita Iuliani* presuppone una omelia come nucleo originario sviluppato nella narrazione della biografia di un santo. È un esempio manifesto del passaggio dal genere dell'omelia a quello dell'agiografia.

4. In conclusione, già la versione primitiva (α) di VSA reca la forte impronta dello ps.-Chrys., autore dell'omelia *De turture*. Nella prima parte di questo testo si manifesta il solido legame fra le quattro componenti del sermone: 1) la tortora come simbolo di castità e fedeltà; 2) l'incipit della relativa scheda integrata nel *Phys.*; 3) l'esortazione, rivolta alle vedove, a imitare la tortora, conservando la fedeltà coniugale; 4) la similitudine fra la tortora e la Chiesa.⁴³ Attraverso l'equivalenza simbolica che il personaggio della sposa-vedova stabilisce con la tortora, questo complesso manifesto teologico entra a far parte della biografia alessiana importata a Roma dagli esuli melkiti di Damasco.

Sia la sposa che il motivo della tortora sono parte prominente della biografia; però nel testo di Π (§ 4) compaiono solo la madre e il padre il quale, come voto per propiziare il ritorno del figlio, si impegna a far professione di encratismo. Nel testo di Μ (§ 4), invece, non agisce il padre bensì la sposa (anche lei veste l'abito penitenziale come la suocera): la sposa fa voto di imitare la tortora secondo i dettami del Fisiologo. Così, nel rapporto fra le due redazioni, la parte sacrificata riguarda il progetto paterno di encratismo.⁴⁴

⁴⁰ «Παρέσομαί σοι οἰκὼν ἐν σοι»: eco della dottrina siriana propagata dallo pseudo-Macario, cfr. ed. 2014, 53-54 e 106-7.

⁴¹ Ricordo che la *Passio SS. Iuliani et Basilissae*, proveniente da Antiochia attraverso la *via Tarraconense* (sec. IX-X) e presente - come il culto di sant'Eufemia - nei passionari di Silos, Cardeña e Tarraconense, è uno degli elementi costitutivi della biografia spagnola Md (cfr. l'ed. 2000, 21). Sin dalla fine del sec. VII si trova nel celebre lezionario di Luxeuil (cfr. Alwis, 2011, 82-83).

⁴² Cfr. Alwis, 2011, 221 καὶ τί πλείω;

⁴³ Secondo l'esegesi del Cantico, che risale a Origene († 254), «the appellations of Bride and Bridegroom denote either the Church in her relation to Christ, or the soul in her union with the Word of God (*In Canticum Canticorum* 1,1)». Vedi Kriza, 2022, 32.

⁴⁴ Il brano del Fisiologo, che in Μ figura al § 4, in Π è spostato al § 6: la collocazione non sembra quella originaria, perché il brano in Π è inserito subito dopo il ritorno di Alexis, ignoto pellegrino, alla casa paterna.

Attraverso le biografie latine, il motivo della tortora infiltra il poema vernacolare a partire dalla versione più antica. Il v. 149 «Des ore (Ore L) vivrai en guise de turterele» corrisponde a Md 15 «sed ero similis turturi» e a Ct 17 «sed similis volo esse illi avi, quae turtur vocatur» ~ A,C 24 «sed similabo me turturi». Il comune archetipo è την τρυγώνα μιμούμαι (Π).⁴⁵

A differenza del testo di M e delle rispettive traduzioni latine A,C e Ct, la biografia “spagnola” Md, la biografia austro-bavarese BHL 292, il ritmo latino Ry condividono - come detto - una caratteristica importante: l’assenza del motivo della tortora. In Md il vuoto è evidente a partire dai §§ 7⁴⁶ e 21: «Ecce dies afflictionis meae, de quo intellexi, quia viduitas mea vera est. Sumam igitur lamentum et defleam omnibus diebus vite mee».⁴⁷

L’autore di Md accenna brevemente al paradosso della *vidua* pur con il marito in vita⁴⁸ e a quello della *sponsa virgo*; conosce comunque la dottrina paolina relativa al matrimonio (§ 4 «coniugium mihi non esse peccatum») e il valore ascetico dei termini *peregrinus* (§§ 9 e 19) e *peregrinatio* (§§ 7, 14, 16).⁴⁹ In BHL 292 i luoghi corrispondenti ai due appena citati in Md sono il § 27 «nec ego vivente licet viro umquam cessabo aut desistam esse vidua», e il § 76 «praecipue Deo dignae virginis sponsae suae»: in ambedue è lecito riconoscere un’eco della nozione designabile come *celibate marriage*.⁵⁰

5. Un certo numero di elementi comuni all’insieme della tradizione conferma la probabilità che le due versioni di VSA siano da ricondurre a una fonte sostanzialmente unitaria. Un buon esempio è fornito da alcune parole-chiave presenti nella biografia “spagnola”, come οσμὴν ευωδίας (§ 4) o αναπαύσω (§ 7), che rinviano all’angelismo greco-siriaco.

Per il sintagma *οσμὴ ευωδίας* cfr. Ephes. 5:2 «καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν εαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς οσμὴν ευωδίας (‘an odour of sweet smell’))».⁵¹ Il concetto è illustrato dal Crisostomo, *In epist. ad Ephesios* 61, 511: «Καὶ παρέδωκεν εαυτὸν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς οσμὴν ευωδίας. Ὁρᾶς τοῦ ὑπὲρ ἐχθρῶν παθεῖν, ὅτι οσμὴ ευωδίας ἐστὶ, καὶ θυσία εὐπρόσδεκτος. Καν ἀποθάνῃς, τότε ἐσθὶ θυσία· τούτο μιμήσασθαί ἐστι τὸν Θεόν».

L’uso del verbo *αναπάυεται* risale a Origene: «Christ, being holy, rests (*αναπάυεται*) in the holy».⁵² Un sinonimo della stessa forma verbale si incontra in MG 3, pronunciata dalla voce celeste che a Edessa dichiara la santità di Alexis («καὶ τὸ ἅγιον αὐτῷ πνεῦμα ἐπαναπέπαιτα»).

Sia la nozione di *ευωδία* che quella di *αναπαύω* si ritrovano nelle due biografie greche e nella traduzione latina Ct (§ 24), dove queste sono le parole udite in sogno dal sacrestano:⁵³ «Et requievit super eum spiritus domini

⁴⁵ La clausola del v. 155 «mun chier filz», esclusiva del ms. A, echeggia A,C 25 «de dulcissimo coniuge meo» < «περὶ τοῦ γλυκυτάτου συζύγου μου» M,Π.

⁴⁶ «Lugebantque omnes inconfuse, parentes filium, sponsa sponsum, familia dominum».

⁴⁷ Per la frase finale, «ut illi coniungar in vita aeterna», cfr. Ry 341-2 «sic ambo coram domino / coniugantur perpetuo».

⁴⁸ Che l’autore del Ritmo riassume (v. 84) con fulminante antitesi: «de vivo sponso vidua».

⁴⁹ Per la corrispondenza con ξένος e ξενιτεύω cfr. ed. 2014, 108; Alwis, 2011, 214. L’autore di BHL 292 traduce con *exilium* ed *exulare* (§ 31 e 48).

⁵⁰ Cfr. anche § 51.

⁵¹ Solitamente tradotto ‘in odorem suavitatis, for an odour of fragrance’ (cfr. Gen. 8:21o Eze. 20:41). Coloro che diffondono il cristianesimo sono ‘a fragrance of Christ (Χριστού ευωδία) to God’ (2 Co. 2:15).

⁵² Cfr. Crisostomo, *In epist. ad Hebraeos (hom. 1-34)* 63, 203: «ἡ γὰρ ψυχὴ διαναπαύεται, ὅταν ἔχη τῶν οικείων παθῶν μάρτυρας πολλούς».

⁵³ Il luogo corrispondente in Md 9 è abbreviato: «Et sicut sol fulgens in terra, sic est postulatio eius ante tronum meum, et sicut corona diadematis super capud regis, sic continet eum spiritus meus»; cfr. ed. 2014, 106 sgg.

sicut unguentum pretiosissimum miri odoris» < «ως οσμὴ εὐωδίας ἡ προσευχὴ αὐτοῦ πρὸς θεὸν ἀναπέμπεται, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν αὐτῷ ἀναπέπνυται ὡς διάδημα ἐπὶ κεφαλὴν βασιλέως· καὶ ὡς ἥλιος ἐκλάμπων τῷ κόσμῳ, οὕτως καὶ ἡ τούτου πολιτεία διαλάμπει ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων⁵⁴ (M ~ Π)». L'immagine veicolata da ἀναπέμπεται è frequente nelle omelie spurie del Crisostomo,⁵⁵ anche collegata alla nozione del corpo come tempio.⁵⁶

È A. Vööbus (1972) che ha richiamato l'attenzione sul tema del 'riposo' (κατάπαυσις) nell'opera dello pseudo-Macario e sulle sue origini siriane: il riposo del vero cristiano è il distacco dalle passioni provocate dal peccato, quando lo Spirito santo abita stabilmente nel cuore e gli comunica energia. «The idea is like the one so common in the Ps.-Macarian texts, describing the preparation of a dwelling for the King or Bridegroom, a worthy habitation for the Lord. In the scheme set out in the *Liber graduum*, after achieving *gmīrūtā*, one is filled with the Spirit of Christ, and the Christ comes and dwells within».⁵⁷

Un'eco di questa nozione (trasformare il proprio corpo in tempio dello Spirito santo) si ritrova in MG 3 (p. 194): scopo del digiuno è «ὡς ἐντεύθεν ναόν αὐτόν γενόμενον τοῦ παναγίου πνεύματος, καθαρὸν καὶ ἱερώτατον τῆς θείας χάριτος καταγώγιον».

L'impiego di un apparato comune di formule retoriche⁵⁸ indica chiaramente che MG 3 è il modello bizantino (sia pure remoto) di BHL 292. A riprova, anche da MG 3 la similitudine della tortora è del tutto assente. Sono poi caratteristiche le interruzioni del narratore in prima persona, ad es. un attimo prima che il protagonista dichiarare alla sposa l'intenzione di non consumare il matrimonio: 'Ora siamo giunti alla parte più utile, e al tempo stesso più gradevole della storia, alla quale farete bene di prestare la massima attenzione, per avere una chiara idea della castità di sant'Alessio, e così ravvivare un amore per la virtù pari al suo'.⁵⁹ Il narratore condivide con il pubblico dei fedeli lo stupore e lo spavento di fronte al miracolo dell'icona parlante.⁶⁰ L'ammirazione per la santità di Alessio lo induce, nella foga del discorso, a fare una digressione, della quale si scusa.⁶¹ Da retore consumato, ricorda l'ampiezza e la profondità della cultura di Alexis e l'indiscusso dominio della lingua: eppure il santo, lungi dal vantarsene e dal mostrare arroganza, non esita ad esprimersi con stile semplice e disadorno, usando parole proprie della lingua di tutti i giorni.⁶²

⁵⁴ Sintagma che Crisostomo eredita da Origene.

⁵⁵ Ad es. *In Rachelem et infantes* 61, 697 «ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος τὸ γλυκὺ τοῦ λόγου ἀναπέμπεται»; *In Martham, Mariam et Lazarum* 61, 706 «Αὐτῷ γὰρ πάσα προσευχὴ ἀναπέμπεται»; *Eclogae i-xlviii ex diversis homiliis* 63, 586 «ὅπου βοή πρὸς τὸν Θεὸν ὁμοθυμαδὸν ἀναπέμπεται».

⁵⁶ Cfr. *De non iudicando proximo* 60, 764: «ναὸς γὰρ ψυχῆς σῶμα, ὡς καὶ θυσιαστήριον Θεοῦ ψυχῆ, ἐν ἡ προσφορὰ τῆς λογικῆς λατρείας καὶ θυμιάματα τῶν προσευχῶν ἀναπέμπεται».

⁵⁷ Stewart, 1991, 217-8 (cfr. 1 Cor 6:19).

⁵⁸ Per memoria, cfr. § 17=72 «Quid multa?»; 30 «ut ad id redeamus»; 19 «Quid plura?» e, in MG 3, *οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ*; *Αὐτὰ δε ταῦτα*; e la notevolissima formula *ἀλλ' ἡ μητῆρ, πρὸς γὰρ ἐκείνην αὐθις τῷ λόγῳ ἐπάνειμι*, per la quale lo ps.-Chrys., *In duodecim apostolos* 59, 495 riserva una corrispondenza precisa: «Ἀλλ' ἐγὼ πρὸς τοὺς κορυφαίους τῶν ἀποστόλων ἐπάνειμι τῷ λόγῳ».

⁵⁹ «ἀλλ' ἐνταυθὰ μοι καὶ τὸ τοῦ διηγῆματος ὠφελιμώτατον ἅμα καὶ χαριέστατον· ᾧ καὶ προσέχειν τὸν νοῦν εἴητε ἀν δίκαιοι· ἵν' εἰδέναι τὴν Ἀλεξίου σωφροσύνην καλῶς ἔχοιτε· καὶ ταῦτη πρὸς τὸν ἴσον ἐκείνῳ διαθερμαίνοισθε τῆς ἀρετῆς ἔρωτα». Già tradotto in Perugi, 2021, nota 26 (qui correggo la traduzione di *σωφροσύνη*).

⁶⁰ «καὶ τὸ θαῦμα φρίκης ὅσης καὶ θάμβους μεστόν».

⁶¹ «ὁ δὲ μικροῦ παρέδραμον, οὐκ οἶδ' ὅπως ὑπὸ τῆς ῥύμης τοῦ λόγου, συναπεχθέντα, τοῦτο βουλοίμην ἀν προσθεῖναι τοῖς εἰρημένους».

⁶² «ὄρα μοι τὸ ἀφιλόκομπον [‘averse to arrogance; not boastful’ (Lampe, s.v.)] τοῦ δικαίου καὶ ἀτυφον πάσης γὰρ ἐλληνικῆς παιδείας μετεσκευασμένης δε καὶ επιστήμης βάθος ἐξερευμήσας καὶ πολὺ τὸ ἐν τοῖς λόγοις κράτος πλουτῶν, τὸ οὕτως ἀφελές τῆς ομιλίας ταύτης οὐκ ἀπηξίου καὶ ἀτεχνον ἀλλ' εὐκόσκι τῷ βίῳ ἐχρήτο καὶ ῥήμασιν» (cfr. già Perugi, 2021, nota 50). Lett.: ‘si serviva delle parole come della propria vita’.

Nella maggior parte dei documenti che riguardano la sua leggenda, Alexis è qualificato 'atleta di Cristo':⁶³ cfr. Md 19 «adleta Christi»; BHL 292, § 14 «Deo dignus futurus adleta».⁶⁴ In MG 3 (p. 193) la nuda povertà di Alessio, che rinuncia ai propri abiti, è paragonata alla nudità dell'atleta quando si dispone a entrare in gara: «καθάπερ οι των αθλητών γενναιότατοι, γυμνός προς τους αγώνας απαποδύεται, μηδέν κεκτημένος του αιώνος τούδε, αλλ' ή μόνον την αρετήν».

In Md 3 l'epiteto «ac si bonus adleta Christi»⁶⁵ è il primo di una scheda caratteristica, che comprende ancora «Et sic utebatur mundo, quasi non uteretur»;⁶⁶ «Praeterit enim figura huius mundi» (1 Cor. 7:31); «Et ne cum ipso mundo immundus periret»; «ut sapientiam huius mundi stultitiam reputaret». La corrispondenza con VJB è quasi letterale. Cfr. anche M,Π 3 «καταφρόνησας πάσης επιγείου δόξης και των του βίου τερπνών την ματαιότητα», ripercosso in M (§ 4) nelle parole della sposa, la quale ben conosce il perché dell'abbandono del marito: «πάντων καταφρόνησε των του βίου τερπνών». L'opposizione fermata in Ry 41-42 «sic ducens transitoria / ut speraret caelestia» risale a MG 3: «σχήμα εαυτῶ πένητος περιτίθησι· και πιναρόν ένδυμα⁶⁷ αμφιέννυται· τα εστῶτα των ρεόντων σοφώς αλλαζούμενος».⁶⁸

Secondo Crisostomo, l'autentico santo è come il più resistente di tutti i metalli (αδάμας probabilmente designa l'acciaio)⁶⁹ che, battuto, non si piega,⁷⁰ ed è capace di sopportare tutte le offese che riceve,⁷¹ di resistere a ogni tentazione.⁷² Crisostomo associa l'immagine dell'atleta alla resistenza dell'acciaio, cfr. *In Genesim (hom. 1-67)* 53, 356 «Τί ουν ο αδάμας, ο γενναίος αθλητής του Θεού, ο πανταχόθεν εαυτῶ πλέκων τους στεφάνους;»,⁷³ ed è simile ad Alessio che sopporta le sofferenze come se riguardassero un altro:⁷⁴ la sua pazienza è adamantina.

A questa similitudine fa ricorso anche MG 3 con il sintagma *υπομονής αδάμας* e con una descrizione più ampia (p. 193): «ο γενναίος εκείνος αδάμας», che non è «καταμαλακισθείς τοις ου μένουσιν, αλλ' όλος ενδεδυμένος Χριστόν».

Elogi di questo tenore risuonano nell'ultima parte della vita austro-bavarese: «nec tamen ipse moveri, fixus in Deo et fundatus in illo: qui petra erat immobilis, viriliter cum saeculo decertabat» (BHL 292, § 59). Ed è a questo punto che la figura della sposa acquista maggior valore: «Sola tamen ei relinquebatur consolatio fides sponsae et sedulitas circa se. Quod credo si defuisset, ferreo licet corde crepuisset» (ibid., § 61). Crisostomo

⁶³ Lo stesso titolo lo ps.-Chr. riserva a Giuseppe: «Joseph is praised as a noble athlete of chastity. While athletic metaphors for virtue are at least as old as Paul, who likens the mortification of the flesh to combat, their application here is more specific. Paul uses the athletic metaphor to speak of the virtue of the Christian tackling the challenge of perseverance in the race of faith, but in our passages, the authors depict the image of an athlete contending for chastity vanquished temptations sculpt his spiritual form» (Miola, 2017, 177-8).

⁶⁴ Cfr. §§ 59-61; 62.

⁶⁵ Cfr. Alwis, 2011, 213-4.

⁶⁶ Cfr. VJB 35-6 «τα κόσμω ούτως εκέχρητο ως μη χρώμενο»; inoltre l'ed. 2014, 101-2.

⁶⁷ Il sintagma in Teodoreto, *Interpr. in xiv epist. s. Pauli* 82, 540 è usato in senso metaforico: «ουδέ γαρ το σώμα ο βαπτιζόμενος αποτίθεται, αλλά της αμαρτίας το πιναρόν ένδυμα».

⁶⁸ Crisostomo, *Adversus oppugnatores vitae monasticae (lib. 1-3)* 82, 540 sviluppa l'antitesi fra των ρεόντων αγαθών, μάλλον δε ουδέ όντων, e τα όντα και μένοντα. Cfr. ancora Id., *De Anna (sermones 1-5)* 54, 665; *In Matthaeum (hom. 1-90)* 57, 303.

⁶⁹ LSJ s.v. *αδάμας* 'the hardest metal, prob. steel'.

⁷⁰ *De sanctis martyribus* 50, 708 «Και καθάπερ αδάμας πληττόμενος αυτός μεν ουκ ενδίδωσιν, ουδέ μαλάσσεται».

⁷¹ *In Genesim (hom. 1-67)* 53, 202 «και καθάπερ αδάμας τις ούτω πάσας τας προσβολάς ενεγκείν δυνηθείς».

⁷² *In Genesim (hom. 1-67)* 54, 415 «και ποικίλοις και διαφόροις πειρασμοίς επιπίπτοντα, καθάπερ αδάμας τις απερίτρεπτος ειστήκευ».

⁷³ Cfr. *In Genesim (hom. 1-67)* 54, 430 «μόνος καθ' εαυτόν τον αγώνα τούτον ηγωνίζετο, και καθάπερ αδάμας τις ούτως ακαταγόνιστος έμενε» (cfr. 54, 546).

⁷⁴ Cfr. MG 3 «ως άλλου πάσχοντος διακείμενος».

associa spesso l'acciaio con la pietra⁷⁵ o con il ferro,⁷⁶ talvolta secondo un tipo di interrogativa retorica che in seguito diviene uno stilema caratteristico dello ps.-Chr.⁷⁷

6. Oltre che la durezza dell'acciaio o della pietra, il santo possiede le virtù di una pietra preziosa. Alexis, nel momento in cui il sacrestano lo introduce nel tempio, in MG 3 (p. 194) è detto μαργαρίτης, cioè 'perla',⁷⁸ ossia περιφανές χρήμα 'vistosa ricchezza', o - come ripetuto più oltre - αληθές χρήμα, ciò che VSA 559 esprime, imitando Marbodo di Rennes, col sintagma *veir'espece*, cioè una gemma autentica,⁷⁹ di quelle che - dice la traduzione anglonormanna - curano una quantità di malattie: «sunt lur vertuz bien esprovees».⁸⁰

Già menzionato nell'ed. 2014, 201-2, il trattato di Marbodo offre ora l'occasione per illustrare quella che riteniamo una significativa conferma della catena di ipotesi fin qui esposte. Si ricorda che, mentre il *Liber lapidum* di Marbodo è scritto prima del 1096, la traduzione francese in distici di *octosyllabes* è anteriore a Wace, cioè al decennio 1140-1150, ed è trasmessa da cinque mss., il migliore dei quali (BnF lat. 14470, di origine italiana) è stato composto alla fine del sec. XII o all'inizio del secolo successivo. È un codice miscellaneo, nel quale il *Liber lapidum* è preceduto da un'omelia (*Sermo*), che altro non è se non una copia del *De turture*.

Il titolo del codice che figura nel catalogo della BnF è *Johannes Constantinopolitanus, Sermo de nuptiis⁸¹ Christi et Ecclesiae. - Liber lapidum*, e si riferisce a Giovanni VIII, che fu patriarca di Costantinopoli; il documento è datato agli anni 1175-1200. Se ne è di recente occupata Agnese Macchiarelli in un articolo dedicato al *Liber lapidum*. Ciò che qui interessa è la sequenza iniziale dei testi:⁸²

1r-4r, ps.-Chr., Sermo de nuptiis Christi et Ecclesie⁸³
4v-35v, Marb. Red., *Liber lapidum* + volgarizzamento anglonormanno
36r-v «un testo latino in prosa sulle pietre dell'Apoc.: *Cives caelestis patrie*
36v-38r «un testo latino in prosa sulle pietre dell'Apoc., erroneamente attribuito
a Marbodo»
38r-39v *Item de lapidum naturis*
39v «sedici versi in francese sulle pietre dell'Apoc.»

La presenza più interessante è l'inno *Cives caelestis patriae*, che costituisce la terza componente del *dossier versifié* di saint Alexis,⁸⁴ ed è per giunta seguito da tre brevi testi sulle pietre preziose, certamente correlati all'autorevole trattato di Marbodo.⁸⁵

⁷⁵ In *illud: Habentes eundem spiritum* (*hom. 1-3*) 51, 300 «τίς οὕτω λίθινος, τίς οὕτως ἀδάμας...» (cfr. *ibid.* 51, 300; *Id. In Heliam et viduam* 51, 346).

⁷⁶ In *epist. ad Romanos* (*hom. 1-32*) 60, 405 «ο της Εκκλησίας στύλος, ο σιδήρου και πέτρας στερρότερος, πνευματικός ἀδάμας και μυρίαίς αρκών πόλεσιν».

⁷⁷ *De Lazaro* (*hom. 1-7*) 48, 976 «πώς ουκ ἀδάμας τις ο ταύτα υπομένων;» (cfr. *Eclogae i-xlviii ex diversis hom. [Sp.]* 59, 618; 63, 655 e 705); *Ibid.* 48, 1023 «τίς ἦν ο ἀδάμας εκείνος θέα ταύτα παραλαμβάνων;»; *De diabolo tentatore* (*hom. 1-3*) 49, 272 «Ποίος σιδηρούς άνθρωπος, ποίος ἀδάμας τοσαύτα αν υπέμεινε δεινά;» (cfr. *Fragmenta in Iob (in catenis)* 64, 508).

⁷⁸ Alla lettera: «ένδον τον μαργαρίτην εισήγαγε και τη θεοτόκω προσέφερεν, ως περιφανές τι χρήμα».

⁷⁹ Cfr. *beata gemmula* (Ry 301=322).

⁸⁰ Macchiarelli, 2022, 21.

⁸¹ Da non confondere con il poema omonimo, in sette libri e più di 3.000 esametri, composto (1069-1073) da Fulcoie de Beauvais.

⁸² *Ibid.*, 2022, 17.

⁸³ Il titolo nel ms. è *Sermo beati Iohannis Constantinopolitani episcopi de nuptiis Christi et Ecclesiae*.

⁸⁴ Nell'ed. 2014, 378-384, è riprodotto e commentato il testo del ms. *Admontensis*.

⁸⁵ L'omelia *De nuptiis* è segnalata anche in un Omeliario invernale acefalo in uso presso la Cattedrale di S. Eusebio di Vercelli: «1a. (cc. 1ra-3rb) [Dominica I de Adventu] [Inter cetera vaticinii sui mysteria...] // speciosa propter

L'organizzazione di questa raccolta non può che confermare l'interpretazione proposta nell'ed. 2014, 385 sgg., a proposito della «solidarité textuelle» fra *Cives caelestis patriae* e i due ritmi che lo precedono nel *dossier*. Ed ora a questa sequenza di ritmi, probabilmente raccolta da Gerhoch von Reichersberg, si aggiunge il *Sermo*, dando luogo a uno spaccato completo del materiale alla base della redazione "definitiva" di VSA.

7. È infatti possibile che, a parte i paragrafi iniziali, il *De turture* abbia ancora altrimenti agito (magari in forma indiretta) sulla creazione della leggenda alessiana. Nell'ultima sezione dell'omelia l'anonimo sviluppa la similitudine tra la Chiesa e la sposa in perenne attesa, che non si sazia di interrogare marinai e viandanti: "avete visto mio marito? come stava? che cosa diceva?". L'anonimo, nella foga della predicazione, pone in bocca al personaggio un vero e proprio fuoco di fila di domande.⁸⁶

Και ὡσπερ γυνή φίλανδρος, ἀπόντος του ἀνδρός, παρακύπτουσα δια θυρίδων⁸⁷ αὐτόν περιβλέπεται, αὐτόν περισκοπεῖ,⁸⁸ και κατά την γην, και κατά την θάλασσαν· καν ἰδη πλοίων ἐρχόμενον, ἐκεῖ τον εαυτῆς ἀνδρα φαντάζεται· καν ἰδη οδοιπόρους ἐρχομένους πόρροθεν, ἐκεῖ τον εαυτῆς ἀνδρα λογίζεται εἶναι· πολλὰκις γαρ αὐτοῖς συναντήσασα ἐπερωτᾷ περὶ του ἰδίου ἀνδρός· Εἶπατέ μοι, πού αὐτόν εἶσατε, ἐν ποίᾳ πόλει ἢ κώμῃ, τί λέγοντα, ἢ τί ποιοῦντα, ἢ πότε ἐρχόμενον;

Ora, una delle novità riscontrabili nella *Vita* austro-bavarese è proprio l'insistenza con cui la sposa, giorno dopo giorno, rivolge al tuttora ignoto pellegrino⁸⁹ domande particolareggiate sulla persona di Alexis. L'episodio, che beneficia di un ampio sviluppo (§§ 52-59), nei paragrafi centrali⁹⁰ sembra appunto imitare l'angosciosa serie di domande che rintoccano nel *De turture*, dove è la volta della Chiesa personificata a interrogare i profeti biblici: «Ἴδετε αὐτόν; ἄρα ἐρχεται; ἄρα οὐκ ἐρχεται; ἄρα ἐν οὐρανῷ ἐστιν; ἄρα τα ἀπλάνητα πρόβατα τα ἐνενηκονταεννέα ἐν οὐρανῷ νέμει, και οὐκ ἐρχεται προς το πεπλανημένον πρόβατον; Εἶπατέ μοι, πού ποιμαίνει, πού κοιτάζει, ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχὴ μου;».

La risposta dei profeti è data per bocca di Isaia (53:2): «Εἶδομεν αὐτόν· ἀλλ' εἰ ἐκείνον ἐκδέχη, εἶδομεν αὐτόν, και οὐκ εἶχεν οὔτε το εἶδος αὐτοῦ, οὔτε το κάλλος, ἀλλὰ το εἶδος αὐτοῦ ἀτιμον και ἐκλείπον παρά τους υἱούς των ἀνθρώπων. Ἀποκρίνεται ἡ πάνσεμος νύμφη Ἐκκλησία· ἐκεῖνος ἐστιν, αὐτόν ποθῶ, αὐτόν ζητῶ, ἰκετεύω». Sì, lo abbiamo visto, ma aveva mutato aspetto e perduto la sua bellezza; ora, dice l'antico traduttore, «species eius inhonorata, et deficiens, prae filii hominum». Ma la sposa risponde: «ἐκεῖνος ἐστιν, αὐτόν ποθῶ, αὐτόν ζητῶ, ἰκετεύω». La sposa riprende lo stesso tricolon che rintocca due volte all'inizio, nei §§ 2 e 4 «ἀλλ'

splendorem baptismi gloriosum. Nigra sum et speciosa, filie Hierusalem, filias Hierusalem sanctas patrum animas dicit: Nigra sum – sed oremus Deum, ut et nos gloriam ipsius videre mereamur. In Christo Ihesu... (Ps. Chrysostomus, *Sermo*: Flor. Casin. II, pp. 164-167; Barré 1964, p. 99 nr. 2)» (Brusa, 2013, 87).

⁸⁶ *De turture* 55, 601.

⁸⁷ Π 4: «ἠνοιξεν θυρίδα προσοφὴν αὐτῆς και προσέπεσεν προς την θυρίδα» ~ M 4: «ἐν μιᾷ θυρίδι του εαυτῆς οἴκου καθεσθεῖσα ἐκεῖσε διεκαρτέρει νύκτα τε και ἡμέραν». In ambedue i casi si tratta della madre; la sposa, che compare solo in M, si limita a menzionare il *φίλανδρος τρυγών* (cfr. *παραπίπτω* 'peep out of a door or window').

⁸⁸ Cfr. M 4 «προσκαρτερούσα και ἐκδεχομένη»; Π 6 «καγὼ προσκαρτερήσω και ἐκδέξομαι»; Π,Μ 10 «και οὐκέτι ἐχω πού θεωρεῖν, ἢ τίνα ἐκδέξασθαι».

⁸⁹ BHL 292, § 53: «quod ipse non negabat vidisse se Alexium, peregre simul fuisse, pariter cum eo ambulasse, una elemosinam accepisse». In VSA 236-245 le domande sono sostituite dal silenzio di tutti gli interlocutori («n' il ne lor dist ne els nel demanderent / quels hom esteit ne de quel terre il eret»), ma nell'anafora *Sovent...Soventes feiz* si potrebbe riconoscere un'eco della lunga enumerazione che si trova nel testo in prosa.

⁹⁰ BHL 292, § 55 «Aiebat ergo sponsa: 'Cuius habitus erat vir ille, cum que de Pisa Luccam ambulasti?'; Ibid., § 56 «Quomodo, inquit, laborabat? Num insolentia aliquo modo immutatum videbas? (...) quo se, ait, nomine appellabat? (...) Et nostri, ait, ullam solebat facere mencionem? (...) Et patris ac matris gemitum et mea, ait, suspiria num cogitabat?».

αυτόν ποθεί(ν), αυτόν αναμένει(ν), και τη τουτου μνήμη συναποθνήσκει(ν)». In ogni caso tutto l'episodio è scandito sul ritmo di figure binarie e ternarie.⁹¹

La citazione di Isaia, che naturalmente si riferisce a Cristo, si adegua senza difficoltà al personaggio di Alexis, reso irricognoscibile dal digiuno e dalle tribolazioni quotidiane. Dialogando con la sposa, l'ignoto pellegrino non nasconde il mutamento: «Labore, ait, et aegritudine mutatus erat a se ipso facie, colore et toto corpore» (BHL 292, § 56). È da qui che nasce la più efficace tmesi del poema: «Des- at li emfes sa tendra carn -mudede» (v. 116). Il testo più prossimo all'archetipo greco lo ha probabilmente conservato Simeone Metafraste (p. 194): «τον ιερώτατον και ισάγγελον άνθρωπον θεωρηκότες, μηδαμῶς δε γινόντες ότι αυτός εἴη ο αυτών κύριος· τεταρίχευτο γαρ υπό της άγαν και διηνεκούς εκείνης νηστείας, επιδεδώκασιν αυτω ελεημοσύνην». Similmente scrive lo ps.-Chr. a proposito di Lazzaro che «τεταρίχευτο τη αρρωστία», cioè la malattia lo aveva disseccato, e come imbalsamato.

Il Metafraste conosce, a quanto pare, la più diffusa versione β di VSA, nella quale la sposa sviluppa a due riprese il proprio lamento. I due brani si richiamano l'uno l'altro, come mostra ad es. la corrispondenza fra «οικτροτέροις εκέχρητο ρήμασι» e «οδυνηρωτέροις εκέχρητο ρήμασι».⁹² La seconda volta, dopo aver corsivamente accennato alla similitudine della tortora («ώ τρυγών εμοί φιλήρημος»), la donna rimpiange la bellezza sfiorita del marito: «ώ πρόσωπον ήδιστον, που σου το εύχρουν και ανθερόν το πάσαν φύσιν βροτείαν τη ωραιότητι, πάντα ηφάνισαι και ημαύροσαι, και δαλού δίκην πρόκεισαι τοις δρώσι σε». L'immagine più espressiva è comunicata da δαλού, cfr. SLJ s.v. 'burnt-out torch: metaph. of an old man', attestato nell'epigr. 41 di Meleagro di Gadara.⁹³

⁹¹ αυτόν περιβλέπεται, αυτόν περισκοπεί | και κατά την γην, και κατά την θάλασσαν | καν ίδη...εκεί, καν ίδη...εκεί | πού αυτόν εάσατε, εν ποία πόλει ή κόμη, τί λέγοντα, ή τί ποιούντα, ή πότε ερχόμενον | άρα έρχεται; άρα ουκ έρχεται; άρα εν ουρανῳ εστιν; άρα τα απλάνητα πρόβατα etc. | πού ποιμαίνει, πού κοιτάζει | ούτε το είδος αυτού, ούτε το κάλλος.

⁹² Cfr. anche «έρημον καταλείψας των του βίου πραγμάτων» con «έρημος εγώ απάντων ηδέων του βού».

⁹³ Nel significato letterale ('φλεγόμενο κομμάτι ξύλο') è parola già omerica.

BIBLIOGRAFIA⁹⁴

SIGLE DELLE *VITAE ALEXII* UTILIZZATE

- A BHL 286,1; ed. Engels, 2002, 414-430
C BHL 287; ed. *ibid.*
Ct BHL 290; ed. *ibid.*
M BHG 56d; ed. Halkin, 1980
MD Madrid, Real Academia de la Historia, ms. Aemilianensis 13; ed. Mölk 1976
MG 3 Münchner Handschrift Graec. 3, f. 14-21; ed. Massmann, 1843, 201-8
Π Vat. graec. 866, f. 251v-254; ed. Pereira, 1900
Ry *Pater Deus ingenite*, ed. Perugi, 2014, 209-252.
Sy BHL 292; ed. Perugi, 2014, 145-192.
VSA *Vie de saint Alexis*, ed. Perugi, 2014, 617-642.

Alwis, Anne P., *Celibate Marriages in Late Antique and Byzantine Hagiography. The Lives of Saints Julian and Basilissa, Andronikos and Athanasia, and Galaktion and Episteme*, London/N.Y., 2011.

Brusa, Gionata, *Gli omeliari della Biblioteca Capitolare di Vercelli*, «Scrineum Rivista», 10 (2013), 49-190.

Carmody, Francis J., *Physiologus latinus: éditions préliminaires, versio B*, Paris, Droz, 1939.

ed. 2000 = *La Vie de saint Alexis*, ed. critique par M. Perugi, Genève, Droz, 2000.

ed. 2014 = *Saint Alexis, genèse de sa légende et de la Vie française*, Genève, Droz, 2014.

Engels, Louk J., *Alexiana Latina Medii Aevi, III: The Relationship between the Prose 'Vitae' BHL 286, 287 and 290*, «Sacris erudiri», 38 (1998/99), 373-441.

Halkin, François, *Une légende grecque de saint Alexis (BHG 56d)*, «Analecta Bollandiana», 98 (1980), 5-6

Konieczko, Michał/Uciecha, Andrzej, *The Basis of John Chrysostom's Teaching on Widowhood*, «Vox Patrum», 83 (2022), 67-86.

K. P., *Ps.-Chrysostom "In illud: Dominus regnavit (Ps. 96,1) et in illud: Dies diei dicit verbum (Ps. 18,3) (CPG 47,38). Draft translation*, Academia.edu.

Kriza, Ágnes, *Depicting Orthodoxy in the Russian Middle Ages: The Novgorod Icon of Sophia, the Divine Wisdom*, Oxford University Press, 2022.

Lampe, G.W.H., *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford, at the Clarendon Press, 1961.

Lynn-Davis, Barbara, *Landscapes of the Imagination in Renaissance Venice*, Princeton University, 1998.

Macchiarelli, Agnese, *Il Liber lapidum di Marbodo di Rennes nella più antica tradizione latina e romanza (ms. Paris, BnF, Lat. 14470)*, «Filologicamente», 9 (2022), 11-32.

⁹⁴ I testi in lingua greca sono trascritti, com'è abitudine dello scrivente, secondo le norme dell'attuale *μονοτονισμός*, rispettando tuttavia il vocalismo con iota sottoscritto.

Masi, Gianluca, *L'umanesimo e la Roma cristiana dei Padri della Chiesa: il Crisostomo in latino nel Quattrocento*, in L. Secchi Tarugi (ed.), *Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento*, «Atti» del XXIV Conv. inter. (Chianciano-Pienza, 19-21 luglio 2012), Firenze, Cesati, 2014, 119-135.

Massmann, Hans F., *Sankt Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen. Nebst geschichtlicher Einleitung so wie deutschen, griechischen und lateinischen Anhängen*, Quedlinburg/Leipzig, 1843.

Miola, María Panagía, *Basil of Seleucia's In Ioseph (CPG 6656.8) and its dependence on the pseudo-Chrysostomic homily, De Ioseph et de castitate (CPG 4566)*, «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», 14 (2017), 167-189.

Mölk, Ulrich, *Die älteste lateinische Alexiusvita (9./10. Jahrhundert). Kritischer Text und Kommentar*, «Romanistisches Jahrbuch», 27 (1976), 293-315.

Pereira, F.M. Esteves, *Légende grecque de l'Homme de Dieu saint Alexis*, «Analecta Bollandiana», 19 (1900), 241-253.

Perry, Ben E., s.v. *Physiologus*, in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertums-wissenschaft* hrsg. v. G. Wissowa, Stuttgart, 1941, vol. 20, 1074-1129.

Perugi, M., *Saint Alexis, genèse de sa légende et de la Vie française. Accompagnées d'une nouvelle édition critique de la Vie*, Genève, Droz, 2014.

Perugi, M., *Tracce di un modello agiografico bizantino nel ritmo "Pater Deus ingenite" e nella Vita francese di saint Alexis*, 2021 (DOI 10.5281/zenodo.4742330).

Rebenich, Stefan, *Hieronymus und sein Kreis*, Stuttgart, F. Steiner Verlag, 1992.

Rösler, Margarete, *Alexiusprobleme*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 53 (1933), 508-528.

Sbordone, Francesco, *Physiologus*, Mediolani-Genuae-Roma-Neapoli, Societas "Dante Alighieri", 1936; repr. Hildesheim, Zürich, New York, Olms, 1991.

Schneider, Almut, *Anfang von Sprache, Ursprung von Macht*, in Sander, Ulrike-Christine u. Paul, Fritz (Hrsg.), *Muster und Funktionen kultureller Selbst- und Fremdwahrnehmung. Beiträge zur internationalen Geschichte der sprachlichen und literarischen Emanzipation*, Göttingen, Wallstein Verlag, 2000, 278-302.

Schneider, Horst, *Einführung in den Physiologus*, in Zbynek Kindschi Garský u. Rainer Hirsch-Luipold (Hrsg.), *Christus in natura: Quellen, Hermeneutik und Rezeption der Physiologus*, Berlin/Boston, W. de Gruyter, 2020, 5-14.

Stewart, Columba, *'Working the Earth of the Heart': the Messalian Controversy in History, Text, and Language to A.D. 431*, Oxford, Clarendon Press, 1991.

Stotz, Peter, *Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters*, Vierter Band, München, Beck, 1998.

Torres, Juana María, *El término 'ergastulum' en la primera literatura monástica*, in *Cristianismo y aculturación en tiempos del imperio romano*, Antig. Crist. (Murcia), VII (1990), 287-290.

Voicu, S.J., *Tracce origeniane in uno pseudo-Crisostomo cappadoce*, in Mario Girardi / Marcello Marin, *Origene e l'Alessandrinismo Cappadoce (III-IV secolo)*, Bari, Edipuglia, 2002, 333-346.

Voicu, S.J., «*Furono chiamati giovaniti...*»: *Un'ipotesi sulla nascita del corpus pseudocrisostomico*, in B. Janssens (et al.), *Philomathestatos. Studies in Greek and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for His Sixty-Fifth Birthday*, Louvain 2004, pp. 701-711.

Voicu, S.J., *L'omelia "Quod filii debeant honorare parentes" (CPG 5092) di uno pseudo-Crisostomo cappadocce*, in Ambrogio M. Piazzoni (ed.), *Studi in onore del cardinale Raffaele Farina*, 2 vol., Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, t. II, 1197-1222.

Voicu, S.J., *Latin Translation of Greek Homilies*, in Anthony Dupont (et al.), *Preaching in the Patristic Era. Sermons, Preachers, and Audiences in the Latin West*, Leiden/Boston, Brill, 2018, 294-326.

Vööbus, Arthur, *On the historical importance of the legacy of Pseudo-Macarius: New observations about its Syriac provenance*, Stockholm, Etse, 1972.

Wessley, Stephen E., *Joachim of Fiore and Monastic Reform*, P. Lang 1990.

Zöllner, Frank, *Leonardo da Vinci ed il paesaggio roccioso: fra 'scienza' e simbolismo religioso*, «*Raccolta Vinciana*», 31 (2005), 231-256.